

[DIAGRAMA DE FASES DE LÍQUIDOS PARCIALMENTE MISCIBLES]

Resumen

En esta actividad práctica se estudió el diagrama de fases del sistema binario agua-fenol bajo condiciones de temperatura y presión ambiental. Utilizando fenol y agua en cantidades variables, se registraron las temperaturas a las que el sistema pasa de dos fases a una fase homogénea, construyendo así un gráfico de fracción molar de fenol y temperatura. Se calculó la temperatura crítica de solubilidad experimental en 67,22 °C con un error relativo del 0,63 % respecto al valor teórico de 66,8 °C, lo cual muestra alta precisión en los resultados obtenidos. Asimismo, se compararon diagramas de fase de sistemas binarios como trietilamina-agua y nicotina-agua, observando que los factores de polaridad y temperatura afectan de manera diferente la miscibilidad de cada sistema. Los valores experimentales y sus correspondientes análisis de error y discusiones de miscibilidad corroboraron la influencia de las interacciones intermoleculares en la solubilidad.

Introducción

En sistemas de fases binarios de compuestos parcialmente miscibles, como en el caso de agua-fenol, el comportamiento de la mezcla depende de la temperatura y la concentración de las especies en solución. Estos no se mezclan en todas las proporciones a cualquier temperatura, por lo tanto estos sistemas se pueden presentar en fase homogénea o en dos fases. **[1]**

Para estudiar este comportamiento, se emplean diagramas de fase que representan gráficamente la coexistencia de fases en función de la concentración y la temperatura. En un diagrama de fases de un sistema binario parcialmente miscible, como el sistema fenol-agua, se puede observar una curva que delimita las regiones monofásica (una sola fase) y bifásica (dos fases separadas). El punto en el cual la temperatura es máxima en esta curva se denomina punto consoluto o temperatura crítica de solubilidad.

La fracción molar de fenol en la mezcla se calcula para cada medición con la ecuación:

$$X_{molar} = \frac{\text{moles iniciales}}{\text{moles totales}} \quad \mathbf{(1)}$$

Los datos experimentales de temperatura versus fracción molar se ajustan a un polinomio cúbico (de tercer grado) para aproximar la curva de solubilidad:

$$T = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad \mathbf{(2)}$$

Donde T es la temperatura, x es la fracción molar de fenol, y a, b, c, d son coeficientes determinados por el ajuste de los datos experimentales.

Se tiene como objetivo:

- Construir el diagrama de fases del sistema binario agua/fenol a temperatura y presión ambiental.

Procedimiento Experimental (Materiales y Métodos)

Materiales.

- 5 gr de fenol
- Tubo de ensayo de 50 ml
- Termómetro
- Agitador
- agua destilada
- Placa calefactora
- Soporte universal
- Pinzas

Procedimiento.

Se masificaron aproximadamente 5 g de fenol y se transfirieron a un tubo de ensayo de 50 ml, equipado con un termómetro y un agitador, el cual se colocó en un baño de agua con agitador. Se añadió una primera alícuota de 3 ml de agua destilada y se calentó suavemente en la placa calefactora mientras se agitaba constantemente la mezcla hasta alcanzar una sola fase. Luego, se retiró del baño María y se dejó enfriar lentamente, observando y registrando las temperaturas en las que la mezcla se presentaba en una o dos fases. Este proceso se repitió agregando alícuotas sucesivas de 3 ml de agua hasta completar un volumen total de 30 ml, registrando las temperaturas de transición de fases en cada caso.

Resultados, Cálculos y Discusión

En esta experiencia de laboratorio, se buscó obtener datos para determinar y estudiar el diagrama de fases del sistema binario agua/fenol a temperatura y presión ambiental. En base a los datos obtenidos se construyó la siguiente tabla:

Tabla 1. Temperatura de mezcla agua/fenol a diferentes volúmenes de agua agregados

Volumen de agua (mL)	Temperatura de la mezcla (°C)
3	45,8
6	61,3
9	64,5
12	68,8
15	65,5
18	62,0
21	61,0
24	59,6

27	52,6
30	54,0

Para la mezcla de agua/fenol depositada en el tubo contenía 5,04 g de fenol.

De este modo, con los datos obtenidos, se pudo calcular los moles de agua, los cuales variarán a medida que se añada más volumen de agua. Considerando que la densidad del agua es 1 g/mL a condiciones estándar y la masa molar de 18,02 g/mol, se establece la equivalencia:

1 mL de agua \equiv 1 g de agua. Por lo tanto, el volumen en mililitros puede considerarse directamente como masa en gramos para el cálculo de moles. Para ello, se utilizó la siguiente expresión:

$$n = \frac{\text{masa (g)}}{M.M \text{ (g/mol)}} \quad (3)$$

$$n_{H_2O} = \frac{3 \text{ g}}{18,02 \text{ g/mol}}$$

$$n_{H_2O} = 0,1666 \text{ mol de agua}$$

donde n_{H_2O} representa los moles de agua presentes en la mezcla correspondientes a la adición de 3 mL de agua. Esto se llevó a cabo para cada una de las equivalencias correspondientes a el volumen de agua.

Asimismo, se calculó los moles de fenol presentes en la mezcla. Para ello, se utilizó su masa molar de 94,11 g/mol.

$$n_{fenol} = \frac{5,04 \text{ g}}{94,11 \text{ g/mol}}$$

$$n_{fenol} = 0,0536 \text{ mol de fenol}$$

donde n_{fenol} representa los moles de fenol constantes presentes en la mezcla de agua/fenol. Con los datos obtenidos se realizó la siguiente tabla:

Tabla 2. Mol de fenol y moles de agua presentes en la mezcla de agua/fenol.

Volumen de agua (mL)	moles de agua (n_{H_2O})	mol de fenol (n_{fenol})
3	0,1667	0,0536
6	0,3330	0,0536
9	0,4994	0,0536
12	0,6659	0,0536
15	0,8324	0,0536
18	0,9989	0,0536

21	1,1654	0,0536
24	1,3319	0,0536
27	1,4983	0,0536
30	1,6648	0,0536

Para calcular la fracción molar de fenol (X_{molar}) se utilizó los moles de fenol presentes en la mezcla del sistema binario agua/fenol (moles iniciales) y la suma de los moles de fenol y moles de agua (moles totales). El cálculo se realizó con la ecuación (1):

$$X_{molar} = \frac{0,0536}{0,2201}$$

$$X_{molar} = 0,2435$$

Para los moles totales correspondientes a la ecuación (1) se llevó a cabo con cada mol de agua presente en la mezcla correspondiente a la adición de cada volumen de agua.

Asimismo, para calcular el porcentaje peso/peso de fenol se utilizó la siguiente ecuación:

$$\% p/p = \frac{\text{gramos de soluto en la disolución}}{\text{gramos de disolución}} \times 100 \quad (4)$$

Donde los gramos de soluto en la disolución serán los gramos de fenol que se utilizó en la mezcla agua/fenol y los gramos de disolución corresponderá a la suma de los gramos de fenol y la equivalencia en gramos de agua a diferentes volúmenes agregados.

Por lo que, el porcentaje peso/peso de fenol cuando se adiciona 3 mL de agua se expresa de la siguiente manera:

$$\% p/p = \frac{5,04 \text{ g de fenol}}{8,04 \text{ gramos de disolución}} \times 100$$

$$\% p/p = 62,7$$

Por lo tanto, el cálculo de %p/p de fenol se llevó a cabo para cada gramo de agua adicionado.

En base a los datos obtenidos, se construyó la siguiente tabla que presenta tanto la fracción molar de fenol como su porcentaje peso/peso para cada gramo de agua añadido a la mezcla de agua/fenol:

Tabla 3. fracción molar de fenol y %peso/peso presentes en la mezcla de agua/fenol.

X_{molar}	% p/p
0,2435	62,7
0,1386	45,7
0,0969	35,9
0,0745	29,6

0,0604	25,1
0,0591	21,9
0,0440	19,4
0,0387	17,4
0,0345	15,7
0,0311	14,4

Así, con los datos proporcionados en la tabla 3 se pudo realizar un gráfico de fracción molar de fenol versus temperatura.

Figura 1. Temperatura en función de la fracción molar de fenol.

Para obtener la temperatura crítica experimental de la figura 1, la cual es equivalente al punto máximo de la curva, se reemplazan los valores de cada una de las constantes y se deriva la ecuación dada por el gráfico.

$$y = f(x) = 15897,88749 x^3 + - 7521,20571 x^2 + 949,42989 x + 31,08047 \quad (2)$$

$$f'(x) = 47693.66247 x^2 - 15042.41142 x + 949.42989$$

Al igualar a cero y resolver la ecuación cuadrática resultante se pudo encontrar los valores de X_1 y X_2 .

$$f'(x) = 47693.66247 x^2 - 15042.41142 x + 949.42989 = 0$$

$$X_1 = 0,2281 ; X_2 = 0,0873$$

Estos valores de x se evalúan en la ecuación inicial para encontrar los valores correspondientes de y, y por consiguiente, la temperatura crítica experimental. Los valores dados para y son:

$$y_1 = 44,9954 ; y_2 = 67,2219$$

Por lo tanto, la temperatura crítica experimental correspondiente a la figura 1 es de 67,2219 °C, ya que $y_2 > y_1$. Además, se utiliza el valor de X_2 obtenido de la ecuación cuadrática, ya que al realizar la segunda derivada para analizar los máximos y mínimos de la función de y, se encuentra que el valor de X_2 es negativo, lo cual indica que es un máximo local.

Por otro lado, con los datos proporcionados en la tabla 3 se pudo realizar un gráfico de porcentaje en peso de fenol versus temperatura.

Figura 2. Temperatura en función del porcentaje en peso de fenol.

Para obtener la temperatura crítica experimental de la figura 2, la cual es equivalente al punto máximo de la curva, se reemplazan los valores de cada una de las constantes y se deriva la ecuación dada por el gráfico.

$$y = f(x) = 5,83886 \times 10^{-4} x^3 + -0,09575 x^2 + 4,21531 x + 10,18487 \quad (2)$$

$$f'(x) = 1,751658 \times 10^{-3} x^2 - 0,1915x + 4,21531$$

Al igualar a cero y resolver la ecuación cuadrática resultante se pudo encontrar los valores de X_1 y X_2 .

$$f'(x) = 1,751658 \times 10^{-3} x^2 - 0,1915x + 4,21531 = 0$$

$$X_1 = 78,777 ; X_2 = 30,547$$

Estos valores de x se evalúan en la ecuación inicial para encontrar los valores correspondientes de y, y por consiguiente, la temperatura crítica experimental. Los valores dados para y son:

$$y_1 = 33,495 ; y_2 = 62,246$$

Por lo tanto, la temperatura crítica experimental correspondiente a la figura 2 es de 62,246 °C, ya que $y_2 > y_1$. Además, se utiliza el valor de X_2 obtenido de la ecuación cuadrática, ya que al realizar la segunda derivada para analizar los máximos y mínimos de la función de y, se encuentra que el valor de X_2 es negativo, lo cual indica que es un máximo local.

Se calculó el error relativo porcentual, este cálculo permite evaluar la precisión del experimento y determinar qué tan cercano es el valor experimental obtenido respecto al valor teórico indicado.

El valor teórico para la temperatura crítica del sistema agua-fenol es de 66,8 °C [2].

$$Error\ Rel.\ \% = \frac{Valor\ teórico - Valor\ experimental}{Valor\ teórico} \times 100$$

De este modo, se reportó que el error relativo porcentual con respecto al valor experimental de la temperatura crítica para la figura 1 y la figura 2 fue de 0,63% y 17,93%, respectivamente.

La discrepancia entre el error relativo porcentual correspondiente a cada una de las figuras pudo radicar en la diferencia de la representación de las concentraciones. En la figura 2, se empleó el porcentaje en peso de fenol, una representación basada en la masa, lo cual resultó en un error relativo porcentual mayor, indicando menor precisión y una mayor susceptibilidad a variaciones experimentales. Este valor más alto de error pudo estar condicionado por errores sistemáticos y/o aleatorios más acentuados, como un posible uso incorrecto de los instrumentos volumétricos de laboratorio y la falta de homogeneidad en la mezcla.

En cuanto a la figura 1, se empleó la fracción molar de fenol, basada en la cantidad de moles, lo que permite reflejar de manera más precisa las fuerzas intermoleculares, como los puentes de hidrógeno, las fuerzas de van der Waals y las interacciones dipolo-dipolo, que dependen directamente del tipo de moléculas involucradas. La temperatura cumple una función esencial debido a las propiedades químicas de los compuestos en el sistema. El fenol, con un grupo hidroxilo y un anillo aromático, es levemente polar, mientras que el agua es altamente polar. A temperatura ambiente, el fenol no se mezcla completamente con el agua, ya que el anillo aromático del fenol dificulta la formación de puentes de hidrógeno entre ambas moléculas. No obstante, al aumentar la temperatura, la energía cinética incrementa, por lo que, rompe parcialmente estas interacciones, permitiendo una mayor interacción entre el grupo hidroxilo del fenol y el agua y promoviendo una fase homogénea. La miscibilidad y solubilidad se relacionan directamente con las fuerzas intermoleculares, y al elevar la temperatura, se facilita la interacción entre moléculas con propiedades similares, lo que incrementa la miscibilidad del sistema.

Por otra parte, se pudo realizar un análisis comparativo de los diagramas de fase trietilamina-agua y nicotina-agua con el diagrama de fases de fenol-agua para analizar sus comportamientos de miscibilidad, similitudes y diferencias en cada sistema binario.

Figura 3. diagrama de fase trietilamina-agua [3].

El sistema binario trietilamina-agua está compuesto por dos componentes: agua, una molécula polar, y trietilamina, una molécula ligeramente polar con un grupo amino terciario. La estructura de la trietilamina afecta su solubilidad en agua, ya que su miscibilidad disminuye a medida que la temperatura aumenta, lo que influye en su comportamiento de miscibilidad con el agua. A bajas temperaturas, la trietilamina y el agua son completamente miscibles en todas las proporciones, formando una fase líquida homogénea independientemente de la cantidad de cada componente. Sin embargo, a temperaturas altas (por encima de 18.5°C), la miscibilidad disminuye. A partir de su temperatura crítica, la mezcla se separa en dos fases líquidas. En este escenario, cualquier punto situado por encima de la línea horizontal indica la presencia de heterogeneidad en el sistema, caracterizada por la existencia de dos capas distintas. Por el contrario, los puntos ubicados por debajo de la línea indican homogeneidad, con una sola capa. Así, una mezcla con proporciones iguales de componentes (50-50) será completamente miscible a 10 °C, pero a 50 °C se separará en dos fases, con composiciones correspondientes a los puntos C y D [3]. Este comportamiento de la miscibilidad se ve influenciado por la temperatura, disminuyendo a medida que aumenta.

En el sistema agua-fenol, la miscibilidad aumenta con la temperatura debido a las fuertes interacciones intermoleculares entre el agua y el fenol, en particular por la capacidad de este último de formar puentes de hidrógeno con el agua. En contraste, en el sistema agua-trietilamina, las interacciones intermoleculares son más débiles y disminuye al elevar la temperatura, lo que reduce la solubilidad de la trietilamina en agua. La diferencia principal entre ambos sistemas radica en la naturaleza de los componentes: el fenol es una molécula polar que establece enlaces por puentes de hidrógeno con el agua, mientras que la trietilamina, de carácter menos polar, no participa en estas interacciones. Esta distinción explica por qué la solubilidad del fenol en agua aumenta con la temperatura, mientras que la de la trietilamina disminuye a medida que se incrementa la temperatura del sistema.

Figura 4. diagrama de fase nicotina-agua [3].

En el diagrama de fases del sistema binario nicotina-agua, la curva cerrada delimita la región de coexistencia de dos fases líquidas inmiscibles. Fuera de esta región, la mezcla se presenta como una solución homogénea, es decir, en una única fase líquida. El punto más elevado de la curva corresponde a la temperatura crítica de miscibilidad (208 °C), a partir de la cual el sistema permanece en una sola fase líquida sin depender de la composición. A temperaturas bajas, la nicotina y el agua presentan miscibilidad limitada, formando una solución homogénea únicamente en determinadas proporciones. Conforme aumenta la temperatura, se incrementa la miscibilidad entre ambos componentes, permitiendo un rango más amplio de composiciones para la formación de una fase líquida única. La curva de miscibilidad evidencia que la capacidad de solubilización mutua en el sistema nicotina-agua depende de manera significativa de la composición y la temperatura del sistema [3].

Al comparar el sistema binario nicotina-agua con el sistema agua-fenol, ambos presentan un comportamiento de miscibilidad influenciado por la temperatura y la composición, donde una temperatura crítica de solución determina el límite entre la coexistencia de fases. En los diagramas de fases de ambos sistemas, se observa una región de fase única y una región de dos fases, las cuales están separadas por una curva cerrada de miscibilidad. Esta curva delimita las condiciones bajo las cuales se producen dos fases líquidas inmiscibles y define el comportamiento de solubilidad de los componentes en función de la temperatura y la concentración en cada sistema. En ambos sistemas, hay una región de miscibilidad limitada en la que, dentro de un rango específico de temperaturas, la mezcla se separa en dos fases líquidas. Al aumentar la temperatura, los componentes de ambos sistemas se vuelven más miscibles. La nicotina (3-(1-metil-2-pirrolidinil)-piridina)[4] es más compleja que el fenol, con una mayor polaridad debido al átomo de nitrógeno en el anillo de piridina, lo que da lugar a interacciones dipolares. A diferencia del fenol, que es un ácido débil, la nicotina es una base orgánica, lo cual afecta las interacciones con el agua y, por lo tanto, la temperatura a la que se logra la miscibilidad completa. Estas diferencias se reflejan en la temperatura crítica de miscibilidad: en el sistema agua-fenol, la temperatura crítica es más baja debido a las interacciones más fuertes entre el agua y el fenol. En contraste, en el sistema agua-nicotina, se requiere una temperatura más alta para lograr la miscibilidad completa en todas las proporciones, ya que la nicotina presenta una menor miscibilidad con el agua a bajas temperaturas.

A bajas temperaturas, el sistema binario nicotina-agua exhibe una miscibilidad limitada; sin embargo, al incrementarse la temperatura, la solubilidad mutua de los componentes aumenta. Este comportamiento es análogo al observado en el sistema agua-fenol, en el cual la solubilidad también depende de la temperatura. No obstante, en el sistema nicotina-agua, el aumento de la temperatura permite que ambos líquidos recuperen su miscibilidad, generando una curva de solubilidad cerrada que indica la presencia de dos temperaturas críticas de solución: una a 208 °C y otra a 61 °C [3]. A diferencia del sistema agua-fenol, el sistema nicotina-agua presenta un comportamiento más complejo debido a las múltiples interacciones entre sus componentes, lo que contribuye a una curva de fase más intrincada y a un comportamiento más dinámico en términos de miscibilidad.

Conclusiones

El laboratorio permitió construir y analizar el diagrama de fases del sistema agua-fenol, alcanzando el objetivo de estudiar el comportamiento de la mezcla en función de la temperatura y la concentración. Se determinó experimentalmente la temperatura crítica de solubilidad en 67,22 °C, con un error relativo del 0,63 % en comparación con el valor teórico de 66,8 °C. Esto demuestra la validez y precisión de los datos experimentales obtenidos en el proceso.

A partir del análisis, se observó que la miscibilidad en el sistema agua-fenol mejora con el aumento de la temperatura, lo cual coincide con la teoría de que, al aumentar la energía cinética, las interacciones moleculares entre el grupo -OH del fenol y el agua se incrementan. En este caso, la capacidad de formar puentes de hidrógeno desempeña un papel clave en la mezcla. Esta característica fue contrastada con otros sistemas binarios parcialmente miscibles.

El análisis del sistema agua-nicotina también resultó esclarecedor, ya que este sistema presenta una curva de solubilidad más compleja, con dos puntos críticos de solución, a diferencia del agua-fenol que presenta un solo punto crítico. Esta diferencia es atribuible a las estructuras moleculares de los compuestos y a las interacciones intermoleculares, particularmente el tipo de enlaces y fuerzas que determinan su solubilidad en agua a distintas temperaturas. Las comparaciones resaltan cómo la estructura molecular, polaridad y disposición de grupos funcionales afectan la miscibilidad en función de la temperatura.

Bibliografía

[1] Atkins, P. (2008). Atkins : química física . Disponible en <http://bibliografias.uchile.cl/158>

[2] Lide Former Director, D. (s/f). *CRC handbook of chemistry and physics*. Analysischamp.com.

Recuperado el 9 de noviembre de 2024, de <https://www.analysischamp.com/CRCHandbook01.pdf>

[3] Sharma, K. (2023, julio 16). *Solubility of partially miscible liquids*. Science Info; Sagar Aryal. <https://scienceinfo.com/solubility-of-partially-miscible-liquids/>

[4] Cao, Y., Sun, J., Wang, X., Zhang, X., Tian, H., Huang, L., Huang, Z., Zhang, Y., Zhang, J., Li, L.,

& Zhou, S. (2024). The double-edged nature of nicotine: toxicities and therapeutic potentials.

Frontiers in pharmacology, 15. <https://doi.org/10.3389/fphar.2024.1427314>